

Fréquences alimentaires

Veillez remplir le questionnaire ci-dessous.

Merci !

À quelle fréquence manges-tu du pain ? (Cela comprend le pain baguette, le pain marmite, le pain coco, le pain de mie)

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par jour
- Environ 1 à 3 fois par jour
- Environ 4 à 5 fois par jour
- Environ 6 fois par jour ou plus

Quel type de pain manges-tu habituellement?

- Pain avec de la farine complète ou multi grain
- Pain blanc
- Autres types de pain
- Je ne sais pas

À quelle fréquence tartines-tu ton pain de beurre ou de margarine (ex: Meadowlea)?

- Jamais
- Pas très souvent
- Parfois
- Presque toujours
- Toujours

Quelle quantité (totale) de lait bois-tu GÉNÉRALEMENT chaque jour ? (En tenant compte de tous les types de lait : en brique, en poudre, lait consommé avec des céréales, etc.)

- Je ne bois pas de lait
- Moins d'un bol (ou verre) par jour
- Environ 1 à 2 bols (ou verres) par jour
- Environ 2 à 3 bols (ou verres) par jour
- Environ 3 bols (ou verres) par jour ou plus

Combien de fois manges-tu GÉNÉRALEMENT des légumes chaque jour (par exemple salade, haricots verts, choux, carottes, tomates, etc.)?

- Je ne mange pas de légumes
 - Environ 1 fois ou moins
 - Environ 2 fois
 - Environ 3 fois
 - Environ 4 fois
 - Environ 5 fois ou plus
- (Cela comprend tous les légumes frais, surgelés et en conserve, mais pas les tubercules (pomme de terre, tarot, igname, patates douces,...).)

Combien de fois manges-tu GÉNÉRALEMENT des fruits chaque jour (par exemple, papaye, banane, mangue, orange, pomme, etc.)?

- Je ne mange pas de fruits
 - Environ 1 portion ou moins
 - Environ 2 portions
 - Environ 3 portions
 - Environ 4 portions ou plus
- (Cela comprend tous les fruits frais, séchés, surgelés et en conserve.)

Quelle quantité d'eau bois-tu GÉNÉRALEMENT chaque jour ? Il peut s'agir d'eau du robinet ou d'eau en bouteille.

- Je ne bois pas d'eau
 - Moins d'un verre par jour
 - Environ 1 verre par jour
 - Environ 2 verres par jour
 - Environ 3 verres par jour
 - Environ 4 verres par jour
 - Environ 5 verres par jour
 - Environ 6 verres par jour
 - Environ 7 verres par jour
 - Environ 8 verres par jour
 - Environ 9 verres par jour
 - Environ 10 verres par jour ou plus
- (Une petite bouteille = deux verres)

Quelle quantité de boissons sucrées bois-tu
GÉNÉRALEMENT (jus, soda, limonade, coca, etc.) ?

- Je ne bois pas de jus
- Moins d'un verre par semaine
- Environ 1 à 3 verres par semaine
- Environ 4 à 6 verres par semaine
- Environ 1 à 2 verres par jour
- Environ 2 à 3 verres par jour
- 3 verres par jour ou plus

À quelle fréquence manges-tu du fromage ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 3 fois par semaine
- Environ 4 à 6 fois par semaine
- Environ 1 fois par jour
- Environ 2 fois par jour ou plus

À quelle fréquence manges-tu du yaourt ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 3 fois par semaine
- Environ 4 à 6 fois par semaine
- Environ 1 fois par jour
- Environ 2 fois par jour ou plus

À quelle fréquence manges-tu des céréales de
petit-déjeuner ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 3 fois par semaine
- Environ 4 à 6 fois par semaine
- Environ 1 fois par jour
- Environ 2 fois par jour ou plus

À quelle fréquence manges-tu du riz ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 3 fois par semaine
- Environ 4 à 6 fois par semaine
- Environ 1 fois par jour
- Environ 2 fois par jour ou plus

À quelle fréquence manges-tu des pâtes ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 3 fois par semaine
- Environ 4 à 6 fois par semaine
- Environ 1 fois par jour
- Environ 2 fois par jour ou plus

À quelle fréquence manges-tu des lentilles, des pois
cassés ou des haricots secs ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Tous les jours

À quelle fréquence manges-tu des tubercules (manioc,
igname, taro, patate douce) ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Tous les jours

À quelle fréquence manges-tu de la viande rouge comme le bœuf, le cerf, la chèvre, le mouton ou l'agneau ?

- Jamais ou rarement
 - Moins d'une fois par semaine
 - Environ 1 à 2 fois par semaine
 - Environ 3 à 4 fois par semaine
 - Environ 5 à 6 fois par semaine
 - Tous les jours
- (Cela comprend tous les steaks, les côtes, les rôtis, la viande hachée, les sautés et les ragoûts.)

À quelle fréquence manges-tu du poulet ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Tous les jours

À quelle fréquence manges-tu du poisson ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Tous les jours

À quelle fréquence manges-tu des œufs ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Environ 1 fois par jour
- Environ 2 fois par jour ou plus

À quelle fréquence manges-tu de la viande en conserve (bœuf ouaco ou autre) ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Tous les jours

A quelle fréquence manges-tu des plats traditionnels en famille ou dans ta communauté et préparés à des occasions particulières?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Tous les jours

À quelle fréquence manges-tu de la charcuterie (saucisses, pâté, jambon en conserve) ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Tous les jours

À quelle fréquence manges-tu GÉNÉRALEMENT de la soupe de nouilles (bol de soupe, soupe maggi, soupe yum-yum, etc.) ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Tous les jours

À quelle fréquence manges-tu des frites (à la maison, à l'école, chez des amis) ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Environ 1 fois par jour
- Environ 2 fois par jour ou plus

À quelle fréquence manges-tu des chips de pommes de terre ou d'autres collations salées (par exemple des Twisties®, Doritos®, Bongo®) ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Environ 1 fois par jour
- Environ 2 fois par jour ou plus

À quelle fréquence consommes-tu des repas tels que des hamburgers, des pizzas, des frites dans des lieux comme McDonalds, KFC ou dans d'autres enseignes locales ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Environ 1 fois par jour
- Environ 2 fois par jour ou plus

À quelle fréquence manges-tu des confiseries (par exemple des sucettes et du chocolat) ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Environ 1 fois par jour
- Environ 2 fois par jour ou plus

À quelle fréquence manges-tu des aliments sucrés tels que des biscuits sucrés, du gâteau ou des pâtisseries ?

- Jamais ou rarement
- Moins d'une fois par semaine
- Environ 1 à 2 fois par semaine
- Environ 3 à 4 fois par semaine
- Environ 5 à 6 fois par semaine
- Environ 1 fois par jour
- Environ 2 fois par jour ou plus

Au total, combien de cuillères à café de sucre ajoutes-tu à ta nourriture et à tes boissons chaque jour ? (En tenant compte du sucre ajouté au thé, au café, aux céréales, aux fruits, etc.)

(Entrer une valeur entre 0 et 12)

Manges-tu régulièrement d'autres aliments qui n'ont pas été cités dans le questionnaire ?

- Oui
- Non

Quels sont ces aliments ?

(Séparer les aliments par des virgules (,))

Généralement, combien de fois par semaine achètes-tu quelque chose à manger en allant à l'école ?

- Tous les jours
- 4 jours par semaine
- 3 jours par semaine
- 2 jours par semaine
- 1 jour par semaine
- Jamais ou rarement

Généralement, combien de fois par semaine achètes-tu quelque chose à manger en rentrant de l'école?

- Tous les jours
- 4 jours par semaine
- 3 jours par semaine
- 2 jours par semaine
- 1 jour par semaine
- Jamais ou rarement

Achètes-tu de la nourriture ou des boissons avant ou après l'école?

- Avant école
- Après école
- Je n'achète pas de nourriture ou de boisson avant ou après l'école
(Coche les options indiquant quand tu achètes des produits.)

Indique les 3 produits que tu achètes le plus avant l'école

Indique les 3 produits que tu achètes le plus après l'école
